

1960-YILLARDA OROL DENGIZIDA BALIQ OVLASH VA BALIQCHILIK SOHASI

*Bekimbetov Konisbay Mirzabayevich, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar
ilmiy-tadqiqot instituti.*

1960 yilda Mo'ynoq baliq-konserva kombinati davlatga baliq mahsulotlari topshirish rejasini bajarmadi. Arxiv ma'lumotlariga ko'ra, o'sha yili baliq ovlash rejasi barcha baliqchilik zavodlari tomonidan bajarilmagan, natijada reja atigi 91,6 foizga bajarilgan, ya'ni davlatga 21001 sentner baliq berilmagan. Kombinat korxonalarini tomonidan yalpi mahsulot ishlab chiqarish rejasi bajarilgan bo'lsa-da (103,3%), assortiment bo'yicha reja bajarilmagan. Xususan, bug'langan, muzlatilgan, tuzlangan, dudlangan baliqlar, baliq konservalari, baliq ikralari[1:21]. Asosan muzlatilgan baliq ishlab chiqarilgan - **usach, sudak, laqqa, sazan, cho'rtan**, shuningdek, quritilgan oq marqa ham ishlab chiqarilgan.

1960 yillarda Orolning xo'jalik ahamiyati hali ham baliqchilik bilan bog'liq edi. S.Y.Gellerning yozishicha, Orolning xalq xo'jaligidagi ahamiyati Kaspiyga nisbatan kichik bo'lib, u to'liq baliqchilik xo'jaligi bilan belgilanardi. Orol dengizi akvatoriyasida "suv transporti faqat kichik rol o'ynaydi, - deb yozgan u, - ondatra ovini esa dengiz bilan bog'lash uchun umuman asos yo'q"[2:3]. Shu munosabat bilan 1962 yil 22-24 mart kunlari Nukus shahrida Orol dengizi baliq zaxiralarini ko'paytirishning holati va istiqbollari hamda ulardan oqilona foydalanish yo'llari masalalariga bag'ishlangan ilmiy-ishlab chiqarish anjumani bo'lib o'tdi[3:3]. Anjumani ishtirokchilari qabul qilgan qarorda "O'rta Osiyo va Qozog'iston hayotida muhim iqtisodiy ahamiyatga ega bo'libgina qolmay, balki muhim iqlimiy omil bo'lgan Orol suv havzasini saqlab qolish" zarurligiga urg'u berildi. O'sha paytlardayoq olimlar "Orolning qurishi sho'r botqoqlarning paydo bo'lishiga va tuzlarning atrofdagi hududlarga tarqalishiga olib keladi" deb ogohlantirgan edilar[2:3]. Orol dengizi havzasida suv resurslaridan nooqilona foydalanish oqibatida 1966 yildayoq dengiz sathi 51,91 m ga, 1960 yilda esa 53,52 m ga teng bo'lib qoldi. Olti yil ichida Orol dengizining hajmi 110 km³, ya'ni 1961 yildagi hajmning 10 foiziga kamaydi, Orol har yili 18,3 km³ dan ortiq suv yo'qotardi[343:20].

1960 yillarda sun'iy suv havzalarida baliq yetishtirish ilmiy asoslariga e'tibor berila boshlandi. Suv olish inshootlarida baliqlarni himoya qiluvchi qurilmalarni o'rnatish hamda ulardan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Sug'orish tizimlarining Amudaryo bo'limida suv olish joylarida baliqlarni himoya qilish inshootlari zarurligiga urg'u berildi. QASSRning Qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi sug'oriladigan maydonlarga suv yetkazib beruvchi barcha nasos qurilmalari oddiy baliqlarni himoya moslamalari bilan jihozlanmaganligi sababli, ko'plab baliqlar nasoslar yordamida so'rib olinib, shikastlangan va nobud bo'lgan. Millionlab ovlanadigan baliq chavog'lari esa nasoslar orqali sug'oriladigan maydonlarga tushib, nasos stansiyalari faoliyati to'xtatilgan davrda nobud bo'lgan. Dalalarga suv yetkazib berish to'xtatilganda, ovlangan baliq chavog'lari ko'p miqdorda nasos qurilmalari yaqinidagi yuqori befga to'planib qolgan holatlari qayd etilgan. U yerda ushbu nasos qurilmalariga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va mahalliy aholi tomonidan o'z iste'moli va uy parrandalarini boqish uchun ovlangan. Bularning barchasi baliq zaxiralarining tabiiy ko'payishiga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazdi, respublika suv havzalarining baliqchilik ahamiyatini pasaytirdi.

1960 yillarning oxirida Nukus shahri hududida urug' tashlash davrida (mart-aprel) suv berishni to'g'on bilan to'sib qo'yish amaliyotga joriy etildi, natijada urug' tashlash joylariga chuchuk suv berish butunlay to'xtatildi. Bularning hammasi ovlanadigan asosiy baliq turlarining, ayniqsa, leshchning zaxirasini keskin kamaytirib yubordi. Jumladan, 1958 yilda Orol dengizining janubidan 244,2 ming sentner (shundan leshch - 129,1 ming sentner), 1964 yilda 218,7 (leshch - 50 ming sentner), 1965 yilda 160,8 (leshch - 21,5 ming sentner), 1966 yilda 130,6 (leshch - 13 ming sentner), 1967 yilda esa, to'liq bo'lmagan ma'lumotlarga ko'ra, 106,8 ming sentner (leshch - 8,5 ming sentner) baliq ovlandi. Taqqoslash uchun, Orol dengizining shimolida, 1964 yilda 192,4 ming sentner, 1967 yilda esa atigi 111,3 ming sentner baliq ovlangan.

1960 yillarning oxiriga kelib respublika baliqchiligi uchun murakkab davr boshlandi: baliqlarning ozuqa bazasi keskin o'zgarib turdi, plankton (baliq lichinkalarining asosiy ozuqasi) va bentosning sifat va miqdoriy tarkibi kamaydi. Agar 1956-1957 yillarda Orol dengizida zooplankton biomassasi 155-136 mg/kubometrni tashkil etgan bo'lsa, 1966 yilda 15,9 mg/kubometrغا teng bo'ldi, ya'ni 10 marta kamaydi. Zoobentos biomassasi 1959 yildagi 25 g/kv.m.dan 1967 yilda 8,86 g/kv.m.gacha kamaydi, uning tarkibida ozuqa sifati ancha past bo'lgan gidrobiy mollyuskasi ustunlik qila boshladi.

Ta'kidlash joizki, baliq ovlashning yuqori intensivligi va baliqchilik qoidalarining muntazam ravishda buzilishi, ayniqsa urchish davrida, baliqlar sonining kamayishi va ovning pasayishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Melioratsiya-iqlimlashtirish ishlarining juda sust olib borilishi, Amudaryo suvini sug'oriladigan dalalarga chiqaradigan nasos qurilmalari o'rnatilgan joylarda baliq to'siqlarining yo'qligi sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, bu yerda mo'ylovdor, qisqichbaqa, leshch, sazan kabi qimmatli baliq turlarining milliardlab lichinkalari nobud bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Муйноқ тумани архиви, 10-ф., 1-йиғм., 79-иш. 21-б.
2. Геллер С.Ю. Некоторые аспекты проблемы Аральского моря. //В кн.: Проблема Аральского моря. – М., 1969. – С.6.
3. Решение научно-производственной конференции, посвященной вопросам состояния и перспектив воспроизводства рыбных запасов Аральского моря и путей их рационального использования.- Н.,1962.
4. Шульц В.И., Шалатова Л.И. Уровень Аральского моря в 1961-1966 гг. //Проблемы освоения пустынь, 1968, №3, - С.20.